

KORXONALARNING INNOVATSION-INVESTITSION FAOLLIGINI

OSHIRISH SHAROITIDA BUXGALTERIYA

HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO‘LLARI

Azimova Gulnora Alisherovna

Toshkent molniya institute, 2 kurs magistranti

Ilmiy rahbar: Xamdamov Baxrom Kasimovich

Annotatsiya: Ushbu maqola korxonalar innovatsion faoliyatini moliyalashtirish va innovatsion loyihalarni amalga oshirishning mumkin bo‘lgan usullarini hisobga olish bilan birgalikda uslubiy ta‘minot, investitsiyalarning kelib chiqish yo‘nalishi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: innovatsiya, innovatsion faoliyat, moliyalashtirish hisobi va moliyalashtirish manbalari.

Mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish sharoitida iqtisodiy rivojlanishni rag‘batlantirish, xususiy mulkni himoya qilish, iqtisodiyotga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va jozibadorligini oshirish, tadbirkorlikka qulay investitsion iqlim va ishbilarmonlik muhitini yanada yaxshilash istiqbolda amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan eng muhim vazifalardan sanaladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Parlamentga Murojaatnomasida ta‘kidlaganidek, Bugun biz shiddat bilan o‘zgarib borayotgan zamonda yashamoqdamiz. Dunyo miqyosida manfaatlar kurashi, raqobat tobora avj olib, xalqaro vaziyat keskinlashib bormoqda. Biz kelgusi yil uchun amaliy rejalar tuzar ekanmiz, xalqaro maydondagi ana shunday murakkab vaziyatni hisobga olgan holda, taraqqiyotimizning ustuvor yo‘nalishlarini aniq-ravshan belgilab olishimiz zarur.

Iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirish, innovatsion iqtisodiyotni shakllantirish, raqamli iqtisodiyotga o‘tish sharoitida iqtisodchi olimlar, amaliyotchilar va mutuxassislari oldida quyidagi yo‘nalishlarda muhim chora-tadbirlarni ishlab chiqish vazifasi turibdi:

- iqtisodiyotni rivojlantirish va erkinlashtirish sharoitida korxonalarining investitsion faolligini oshirishda moliya, bank va kredit tizimi barqarorligini ta‘minlash masalalari;

- korxonalarda investitsion iqlim va ishbilarmonlik muhitini yaxshilashda soliqqa tortishni soddalashtirish va soliq ma‘muriyatchiligini takomillashtirish yo‘nalishlari;

- korxonalarining investitsion faolligini oshirishda buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil hamda auditni takomillashtirish masalalari;

- erkin iqtisodiy zonalar va kichik sanoat zonalarini tashkil etishda korxonalariga xorijiy investitsiyalarni jalb etishning samarali shakli sifatida.

Iqtisodiyotimizning rivojini belgilab berishda buxgalteriya hisobi tizimi muhim ahamiyatga ega. U xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarni boshqarishda asosiy ma’lumot manbai hisoblanadi. Ushbu vazifani bajarishda amaldagi buxgalteriya hisobi tizimida bir necha usul va uslubiyotlardan foydalaniladi.

Bugungi kunda buxgalteriya hisobi tizimini rivojlantirish muammolarini quyidagi ikki qismga ajratish mumkin:

- xalqaro miqyosdagi;
- milliy miqyosdagi.

Buxgalteriya hisobi tizimini rivojlantirishning xalqaro miqyosdagi muammosi bu - jahon amaliyotidagi buxgalteriya hisobi tizimlarini yagona standart asosida tashkil etish. Milliy miqyosdagi muammosi bu - amaldagi buxgalteriya hisobi milliy standartini xalqaro standartlarga yaqinlashtirishdir.

Xalqaro miqyosda hanuzgacha buxgalteriya hisobining nazariy jihatdan tashkiliy tuzilishi borasida, jumladan, uning bir qismi hisoblangan xarajatlar hisobini tashkil qilish to‘g‘risida har xil yondashuv va fikrlar mavjud. Chunki xarajatlar hisobini to‘g‘ri tashkil qilish ishlab chiqarilgan mahsulot tannarxiga bevosita ta’sir qiluvchi omildir. Mahsulot tannarxining dinamikasidan uch tomon manfaatdordir. Birinchisi - ishlab chiqaruvchi, ikkinchisi - xaridor yoki iste’molchi va uchinchisi - davlat (daromad solig‘i nuqtai nazardan).

Amaliy jihatdan ba’zi bir muammolar borki, uning natijasida xarajatlarni boshqarish, ularning harakati ustidan nazorat o‘rnatish va aniq ma’lumotlarni olish, hisobini to‘g‘ri tashkil etishda noaniqlik va kamchiliklarga yo‘l qo‘yilishi asossiz yo‘qotishlarga hamda mahsulot tannarxining sun’iy oshib yoki kamayib ketishiga olib kelmoqda. Bunday mavhum qarashlar, salbiy holat va talablar amaldagi buxgalteriya hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish, uning zamonaviy usul va uslubiyotlarini yaratish, fanning rivojlanish tarixi va istiqbollarni hamda respublikamiz iqtisodiyotining o‘ziga xos

xususiyatlarini hisobga olgan holda bu sohada islohotlarni amalga oshirishni zaruriy shart qilib qo‘ymoqda.

Rejali iqtisodiyot davridagi hisob tizimida xarajatlarni boshqarish usul - uslubiyotlari kam o‘rganilgan va uni chuqurroq o‘rganishga zaruriyat yoki talab ham bo‘lmagan. Chunki bu davrda ishlab chiqarilgan mahsulotning tannarxi oldindan me‘yorlashtirilib, uning ma‘lumotlari ochiq e‘lon qilingan. SHuningdek, ishlab chiqarish va ishlab chiqarishdan tashqari xarajatlarning barchasi ishlab chiqarilgan mahsulot, ko‘rsatilgan xizmat, bajarilgan ish tannarxiga kiritilgan.

Respublikamiz iqtisodiyotida mulkchilik munosabatlarining yangi shakllari paydo bo‘lishi natijasida an‘anaviy buxgalteriya hisobi tizimining tashkiliy tamoyillari ham ma‘lum darajada o‘zgardi. Bunday o‘zgarishlar oqibatida tannarxning sir tutilishi, xarajatlar yo‘nalishining o‘zgarishi pirovardida ularni boshqarishning tashkiliy tamoyillari va uslubiyotini ilmiy-nazariy jihatdan qayta o‘rganib chiqish zaruriyati kelib chiqdi.

Albatta mamlakatda soliq va pul-kredit siyosatini to‘g‘ri tashkil qilishda amaldagi hisob tizimining ahamiyati yuqoridir. Chunki soliq va pul-kredit siyosati buxgalteriya hisobi tizimi ma‘lumotlari asosida shakllantiriladi. Buxgalteriya hisobi ma‘lumotlarisiz soliq yukini belgilash va aniqlashni tasavvur qilib ham bo‘lmaydi. Respublikamizda izchil amalga oshirilayotgan soliq va pul-kredit siyosati o‘z navbatida amaldagi buxgalteriya hisobining rivojlanishini taqozo qilmoqda.

Buxgalteriya hisobining rivojlanishi ko‘p jihatdan har bir mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishi bilan chambarchas bog‘liq. Chunki mamlakat iqtisodiyoti qanchalik rivojlansa, unga mos ravishda buxgalteriya hisobi ham takomillashib boradi. Xo‘jalik yurituvchi sub‘ektlarning iqtisodiyotini boshqarishda buxgalteriya hisobi korxonada sodir bo‘ladigan barcha xo‘jalik jarayonlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlarni yig‘ish, qayta ishlash va mavjud resurslardan samarali foydalanish uchun boshqaruv qarorlarini qabul qilishda zarur ma‘lumotlarni berishi lozim. Har qanday mamlakatning amaldagi buxgalteriya hisobi tizimi boshqa rivojlangan davlatlarning sohaga oid yangiliklari, tajribasi va standartlari asosida rivojlantiriladi.

Milliy buxgalteriya hisobi tizimining tashkil qilinishi va rivojlanishiga davlatdagi milliy urf-odatlar, hududiy shart-sharoit, aholining milliy madaniyati, ishlab chiqarish

xususiyati kabi omillar ta'sir ko'rsatadi. Milliy buxgalteriya hisobi tizimlari rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni ikki ya'ni, ichki va tashqi guruhga ajratish mumkin. Birinchi guruhga kiruvchi ichki omillar bo'lib, ularning ta'sirida har bir mamlakatda amal qilayotgan buxgalteriya hisobining milliy tizimi rivojlanib boradi va o'z navbatida mamlakat hududidan chiqib boshqa mamlakatlarda amal qilayotgan buxgalteriya hisobi tizimlariga ta'sir ko'rsatadi. Ichki omillar tarkibiga quyidagilarni kiritish mumkin:

- mamlakatda buxgalteriya hisobi sohasida faoliyat yuritayotgan ilmiy tadqiqot markazlari va ixtisoslashtirilgan tashkilotlarning ta'siri;
- mamlakatdagi iqtisodiy vaziyat;
- milliy o'ziga xoslik;
- mamlakatda olib borilayotgan soliq siyosati;
- mamlakatdagi umumiy siyosiy holatning ta'siri.

Tashqi omillarga mamlakat iqtisodiyotiga boshqa davlatlar yoki fuqarolarning ta'siri natijasida yuzaga keladigan jarayonlar kiradi. Tashqi omillar sifatida esa quyidagilarni keltirish mumkin:

- transmilliy korporatsiyalar kirib kelishi va rivojlanishi;
- chet el investitsiyalarining jalb qilinishi;
- eksport-import operatsiyalarining rivojlanishi;
- mamlakatlarning boshqa iqtisodiy aloqalari.

Mamlakatda buxgalteriya hisobining rivojlanish darajasiga eng kuchli ta'sir etuvchi ichki omillardan biri buxgalteriya hisobi sohasida faoliyat yuritayotgan ixtisoslashtirilgan nodavlat tashkilot va ilmiy markazlar hisoblanadi. Masalan, bugungi kunda faoliyat ko'rsatayotgan O'zbekiston Respublikasi buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasi, Auditorlar palatasi va boshqalar. Har bir mamlakatda buxgalteriya sohasida faoliyat yuritayotgan ixtisoslashtirilgan nodavlat tashkilotlari buxgalteriya hisobining xalqaro tizimlar asosida rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Bizning mamlakatimizda ham buxgalterlar va auditorlarning ixtisoslashtirilgan nodavlat tashkiloti hisoblangan "O'zbekiston Respublikasi buxgalterlar va auditorlar milliy assotsiatsiyasi" buxgalteriya hisobi milliy standartlarini xalqaro standartlar asosida ishlab chiqish jarayonida faol ishtirok etmoqda.

Mamlakatdagi buxgalteriya hisobi tizimining rivojlanishiga milliy o‘ziga xoslik ham jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. U buxgalteriya hisobining xalqaro miqyosida yaqinlashuviga bevosita ta’sir etuvchi asosiy omil sifatida qaraladi. Har bir davlat hisob siyosatini ishlab chiqishda milliylikni saqlashga harakat qiladi. Masalan, AQSH va Kanada davlatining o‘zaro aloqalari naqadar rivojlanganligiga qaramasdan, Kanada davlati buxgalteriya hisobi va hisobotining tuzilishiga o‘ziga xos yondashuv bo‘lish zarur deb hisoblaydi.

Buxgalteriya hisobi tizimining shakllanishiga mamlakatning soliq siyosati ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Chunki, soliq qonunchiligi buxgalteriya hisobining uslubiy asoslariga ta’sir ko‘rsatadi va bog‘lanadi. Masalan, respublikamiz soliq kodeksida asosiy vositalarga eskirish me’yorlari belgilab qo‘yilgan. Xo‘jalik yurituvchi sub’ektlarning asosiy vositalarini eskirishini hisoblash, qoldiq bahosini aniqlash va hisobini tashkil qilish soliq kodeksi me’yorlariga asoslanadi.

ADABIYOTLAR:

1. Xurozov Z.Q. Innovatsion moliyalashtirishning nazariy jihatlari. Iqtisod va moliya jurnali. 2015, 11. 28-33 b.
2. Kambarov J.X. va boshqalar. Inqirozga qarshi innovatsion mexanizmni takomillashtirish //Iqtisodiyot va moliya jurnali. – 2016. – №. 4. 9-16 b.
3. S.Begmatova Innovatsion faoliyatni moliyalashtirishda venchur fondlarning roli. Iqtisodiyot va moliya jurnali 2019, 9(129) – T. 1. – №. 4. 63-69 b.
4. “Innovatsion faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasining Qonuni O‘RQ-630-son 24.07.2020y